

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ BİRLEŞİK FİİLLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ İZLERİ

Neslihan Çelik Bay

Dr. Öğretim Üyesi, Samsun Üniversitesi (Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583099>

Özet. Türk dilinin ilk sözlüğü ve gramer kitabı olan *Dîvânu Lugâti’t-Türk*, Türk dilinin söz varlığını tarihselden moderne tanıklarıyla taşımıştır. Bu çalışmada bir yardımcı fiil ile bir ismin ya da fiil şeklinin oluşturduğu sözcük grubu olan birleşik fiil grubunun *Orhun Âbideleri*’ndeki kullanımları tanıklatıldıktan sonra Kaşgarlı Mahmut tarafından İslamî çevre etkisinde yazılan *Dîvânu Lugâti’t-Türk* adlı eserdeki birleşik fiil grupları tespit edilmiştir. Tespit edilen birleşik fiil gruplarından Türkiye Türkçesinde yaşayanlarının üzerinde durularak *Dîvânu Lugâti’t-Türk*’teki birleşik fiil gruplarının Türkiye Türkçesindeki izleri aranmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türk dili, Kaşgarlı Mahmut, *Dîvânu Lugâti’t-Türk*, sözcük grubu, birleşik fiil.

Abstract. *Compendium of the Turkic Dialects*, the first dictionary and grammar book of the Turkic language, has carried the vocabulary of the Turkic language from historical to modern with its witnesses. In this study, after the use of compound verbs, which are word groups formed by an auxiliary verb and a noun or verb form, in the *Orkhon Monuments* was witnessed, the compound verb groups in the work named *Compendium of the Turkic Dialects*, written by Mahmut of Kashgar under the influence of Islamic environment, were determined. By focusing on the compound verb groups that exist in Modern Turkish among the compound verb groups identified, traces of the compound verb groups in *Compendium of the Turkic Dialects* in Modern Turkish were sought.

Key Words: Turkic language, Mahmut of Kashgar, *Compendium of the Turkic Dialects*, phrase, compound verb.

Annotatsiya. Turk tilining birinchi lug‘at va grammatika kitobi bo‘lgan “Devonu lug‘otit turk” Turk tilining lug‘at boyligini o‘z guvohlari bilan tarixiydan zamonaviygacha olib borgan. Ushbu tadqiqotda O‘rxun yodgorliklarida yordamchi fe‘l va ot yoki fe‘l shakli bilan tuzilgan so‘z turkumlari bo‘lgan qo‘shma fe‘llarning qo‘llanishi guvohi bo‘lganidan so‘ng, Islom muhiti ta‘sirida Kashgarli Mahmut qalamiga mansub “Devonu lug‘otit turk” nomli asardagi qo‘shma fe‘l guruhlari aniqlanadi. Aniqlangan qo‘shma fe‘l guruhlari ichida Turkiya Turkchasida mavjud bo‘lgan qo‘shma fe‘l guruhlariga e‘tibor qaratilib, Devonu lug‘otit turkdagi qo‘shma fe‘l guruhlarining turk tilidagi belgilari izlanadi.

Kalit so‘zlar: Turk tili, Qashg‘arli Mahmud, Devonu lug‘otit turk, so‘z turkumi, qo‘shma fe‘l.

1. Birleşik Fiil

Bir yardımcı fiille bir ismin ya da bir fiil şeklinin oluşturduğu sözcük grubuna birleşik fiil denmektedir ve bu sözcük grubunda isim veya fiil unsuru önce gelir, ardından da yardımcı fiil getirilmektedir. Yardımcı fiilden önce getirilen unsurun isim ya da fiil olma durumuna göre birleşik fiiller, “isimle birleşik fiil yapan birleşik fiiller” ve “fiille birleşik fiil yapan birleşik fiiller” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Ergin, 2020, 382-383).

Korkmaz, birleşik fiili (Alm. Zusammengesetztes Verbum, komplexes Verbum; İng. compound verb, complex verb) isim soylu bir sözcükle “et-, eyle-, ol-” yardımcı fiillerinin birleşmesi ya da iki ayrı fiil şeklinin anlamca kaynaşması sonucu oluşmuş fiil türü olarak tanımlamaktadır (Korkmaz, 1992, 27) ve iki ayrı fiil şeklinin anlamca kaynaşması sonucu oluşan birleşik fiilleri de tasvir fiili (Alm. deskriptiv verb; İng. descriptive verb) adı altında ayrıca değerlendirmektedir (Korkmaz, 1992, 146). Bununla birlikte Korkmaz, iki ayrı fiil şekli ile oluşan birleşik fiilleri kendi içerisinde iki ayrı biçimde değerlendirmiştir. Bunlardan biri “karmaşık fiil” olarak da adlandırdığı, farklı zaman kesimi içerisindeki sıfat fiillerin “ol-” yardımcı fiili ile birleşmesinden oluşan birleşik fiiller; diğeri ise iki fiilin birleşmesinden oluşan ve buradaki birinci fiilin bir zarf fiil kuruluşunda olduğu birleşik fiillerdir (Korkmaz, 2009, 150-153). Bunun yanı sıra anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiillerden de ayrıca bahsetmektedir (Korkmaz, 2009, 153).

Gabain, birleşik fiilleri üç alt başlık dâhilinde değerlendirmiştir (Gabain, 1988, 109-110).

Birleşik fiiller söz dizimini de doğrudan etkileyen unsurlardır. Leyla Karahan, birleşik fiilleri bir hareketi karşılamak ya da tasvir etmek üzere yan yana gelen sözcük topluluğu olarak tanımlamıştır ve bu çerçevede de birleşik fiil grubunu “bir hareketi karşılayan birleşik fiiller” ve “bir hareketi tasvir eden birleşik fiiller” olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirmiştir (Karahan, 2010, 73-79).

Türkçenin ilk yazılı metinlerinden biri olan Orhun Âbideleri’nde de birleşik fiillere sıkça yer verilmiştir.¹ İsim ve yardımcı fiil ile oluşturulan birleşik fiillerde “bol-, er-, kıl-, kıs-, olur-” yardımcı fiilleri kullanılmıştır. Orun Âbideleri’ndeki birleşik fiiller tespit edilirken Muharrem Ergin Orhun Âbideleri (Ergin, 2011) adlı eseri temel alınmıştır ve burada ilgili eserdeki Türkiye Türkçesine aktarımlara yer verilmiştir.

“bol-” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapılarına örnek olarak; “kağan bol-, kul bol-, küng bol-, kergek bol-” kullanımları Orhun Âbideleri’ndeki Anda kisre inişi kağan bolmuş erinç, oğlını **kağan bolmuş** erinç “Ondan sonra küçük kardeşi kağan olmuş tabii, oğulları kağan olmuş tabii.” (KT D 4-5); Tabgaç bodunka beglik urı oğlını **kul boldı**, işilik kız oğlını **küng boldı** “Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu, hanımlık kız evladı cariyeye oldu.” (KT D 7); Özi anca **kergek bolmuş** “Kendisi öylece vefat etmiş.” (KT D 3-4) ifadeleriyle tanıklanabilmektedir.

“er-” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapılarına örnek olarak; Ötüken yışda yig idi **yok ermiş** “Ötüken ormanından daha iyisi hiç yok imiş.” (KT G 4); Tabgaç bodun sabı süçig ağısı **yımşak ermiş** “Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumalı yumuşak imiş.” (KT G 5); Tört bulung qop **yağı ermiş** “Dört taraf hep düşman imiş.” (KT D 2); Bilge **kağan ermiş**, alp **kağan ermiş** “Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş.” (KT D 3); Buyruğı yime **bilge ermiş** erinç, **alp ermiş** erinç “Buyruğı yine bilgili imiş tabii, cesur imiş tabii.” (KT D 3); Begleri yime bodunı yime **tüz ermiş** “Beyleri de milleti de doğru imiş.” (KT D 3); Buyruğı yime biligsiz erinç, **yablaq ermiş** erinç “Buyruğı da biligsiz imiş tabii, kötü imiş tabii.” (KT D 5) ifadeleri tanık teşkil eder niteliktedir.

“kıl-” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapılarına örnek olarak; Çıgany bodunuğ **bay kıldım** “Fakir milleti zengin kıldım.” (KT G 10); Az bodunuğ **öküş kıldım** “Az milleti çok kıldım.” (KT G 10); Sü sülepen dört bulungdağı budunuğ qop almış, qop **baz kılmış** “Ordu sevkederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tâbi kılmış.” (KT D 2) ifadeleri örnek gösterilebilmektedir.

“kıs-” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapısına örnek olarak; Türk Sir bodun yirinte idi yorımazun, usar idi **yok kısalım** “Türk Sir milleti, yerinde hiç yürümesin, mümkünse hep yok

¹ Köktürk Yazıtlarının sözcük varlığı için Özcan TABAKLAR danışmanlığında Oya Şen tarafından hazırlanan “Göktürk Yazıtlarının Kelime Varlığı” adı yüksek lisans tezine bakınız.

edelim derim.” (T1 G 4) ve Üçegün kabışıp sülelim, idi *yok kısalım* timiş “Her üçümüz buluşup ordu sevk edelim, tamamıyla yok edelim demiş.” (T1 D 4) kullanımları dikkat çekicidir.

olur-” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapısı ise Tengri yarlıkadukın için [ö]züm kutum bar için *kağan olurtum* “Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için kağan oturdum. (KT G 9) ifadesinde karşımıza çıkmaktadır.

Orhun Âbideleri’nde fiille birleşik fiil yapan birleşik fiil örneklerine de sıkça rastlanmaktadır. Burada bir fiil köküne zarf fiil eki getirilerek ardından gelen fiil ile birlikte bir sözcük grubu oluşturması söz konusudur. “bar-, bil-, bir-, ıd-, kör-, olur- sanç-, teg-, ur-” yardımcı fiilleri bu çerçevede karşımıza çıkan yardımcı fiillerdir.

Uluğ İrkin azkınyaya erin *tezîp bardı* “Uluğ İrkin azıcık erle kaçıp gitti.” KT D 34; On Ong oğlınğa tatingta tegi bunu *körü biling* “On Ok oğluna, yabancına kadar bunu görüp bilin.” KT G 12; Olurupan Türk bodunung ilin törüsün *tuta birmiş, iti birmiş* “Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenleyivermiş.” (KT D 1); Qırıqaru Temir Qapıgka tegi *süleyü birmiş* “Batıda Demir Kapıya kadar ordu sevk edivermiş.” (KT D 8); Begleri bodunı tüzüz üçün Tabğaç bodun tebligın kürlüğün için armaqçısın için inili eçili kingsürtükün için begli bodunluğ yongşurtukın için Türk bodun illedük ilin içğını ıdmış kağanladuğ kağanın *yitürü idmiş* “Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için, aldaticı olduğu için, Çin milleri hilekâr ve sahtekâr olduğu için küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirttiği için Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını kaybedivermiş.” BK D 6-7; Bungadıp kağan *yelü kör* timiş “Bunalıp kağan dörtnala koşturuver demiş.” T1 K 2; Ötüken yış olursar, benggü, *il tuta olurtaçı* sen “Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın.” BK K 6; İki erig *udu aşuru sançdı* “İki eri takip edip kovalayarak mızrakladı.” KT K 2; Kül Tigin, Bayırkunung aq adğırığ binip *oplayu tegdi* “Kül Tigin Bayırkunun ak aygırına binip atılarak hücum etti.” KT K 35-36; Ol tegdükde Bayırkunung aq adğırığ udluğın *siyu urtı* “O hücum ettiğinde Bayırkunun ak aygırını uyluğunu kırarak vurdular.” KT D 36 ifadeleri Orhun Âbideleri’nde karşımıza çıkan fiille oluşturulan birleşik fiil yapılarına örnek gösterilebilmektedir.

2. Türk Dili, Edebiyatı ve Kültüründe Dîvânu Lugâti’t-Türk

Türk dilinin tarihselden moderne söz varlığı ile ilgili temel eserlerden biri de Dîvânu Lugâti’t-Türk’tür. İlgili eser Türk leksikografisi açısından Türk dili, edebiyatı ve kültürü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim Kaşgarlı Mahmut, İslami çevre Türk edebiyatının önemli isim insanlarından biridir (Togan, 1981, 90). Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki söz varlığının kendisinden önceki eserlerde köklerinin bulunabiliyor olmasının yanı sıra söz konusu eserdeki söz varlığının günümüzde de izlerinin takip edilebiliyor olması Türk dilinin tarihselden moderne yazı dili olarak kullanılmış olması ile izah edilebilmektedir. Ancak bu noktada, Türklerin doğudan batıya doğru hareket ettikleri coğrafya, belirli sürelerle yurt edindikleri topraklar göz ardı edilmemelidir. Tüm bu süreçler Türk dilini konuşurların etkileşim halinde oldukları toplumları da beraberinde düşünmeyi gerektirmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un, eserini Türklerin yaşadıkları coğrafyayı gezerek oluşturduğunu söylemesi (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014, 2) elimizdeki bu eseri Türk dilinin lehçeleri bağlamında da kaynak bir eser olarak değerlendirmemizi beraberinde getirmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un şu ifadelerini burada zikretmek yerinde olacaktır:

“Bu sebeple ben onların ülkelerini ve bozkırlarını inceledim; Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma ve Kırgızların lehçelerini ve kafiyelerini öğrendim. Zaten ben onların, dilde en doğruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olanlarından, akılca en yetkinlerinden, soyca en köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındım. Böylece her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu. Sonra bu kitabı en iyi şekilde düzenleyerek yazdım. Yüce Allah’ın yardımına sığınıp kitabımı Dîvânu

Lugâti't-Türk (Türk Lehçelerinin Divanı) diye adlandırarak ortaya koydum. Sonsuza kadar anılsın ve ebedî bir hazine olsun diye” (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014, 2).

Yukarıda Türk dilinde birleşik fiil yapılarının hangi biçimlerde karşımıza çıktığını Orhun Âbideleri'nden yola çıkarak örneklendirilmişti. Bu çalışmada, Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserdeki sözcük gruplarından birleşik fiil biçimlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen söz konusu biçimlerin Türkiye Türkçesindeki izlerini aramak amaçlanmıştır.

3. Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Birleşik Fiiller

Dîvânu Lugâti't-Türk'te birleşik fiiller tespit edilirken Ahmet B. Ercilasun'un ve Ziyat Akkoyunlu'nun hazırlamış olduğu çalışma (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014) dikkate alınmıştır ve ilgili eserdeki birleşik fiiller tespit edilmiştir. Tespit edilen sözcüklerin yanında verilen sayfa numaralarından ilki Ercilasun'un ve Akkoyunlu'nun çalışmalarında verdiği yazma nüshaya ait sayfa numarasını, ikincisi ise Ercilasun'un ve Akkoyunlu'nun çalışmasının sayfa numarasını göstermektedir (Ercilasun-Akkoyunlu, 2014).

Dîvânu Lugâti't-Türk'te “**al-**” yardımcı fiili ile oluşturulan 4 birleşik fiil tespit edilmiştir. Bunlar; **kisi al-** *evlenmek* 166/143; **kişi al-** *Yağmalarda, evlenmek* 544/445; **oka al-** *kefil olmak* 32/18; **oç al-** *oç almak, intikam almak* 33/19 sözcük gruplarıdır.

“**At-**” yardımcı fiili ile oluşturulan **burun at-** *bir menzillik atmak* 606/497; **köz at-** *göz atmak* 418/328; **tağ at-** *şafak sökmek* 600/491; 600/492 birleşik fiilleri olmak üzere 3 birleşik fiil yapısı tespit edilmiştir.

“**Bak-**” yardımcı fiili ile **titrü bak-** *dikkatle, dik dik, gözünü dikerek bakmak* 412/323; 564/464 birleşik fiilinin kullanımı karşımıza çıkmaktadır.

“**Bar-**” yardımcı fiili ile tespit edilen birleşik fiil yapıları; **külgü bar-** *kalp sektesi tutmak* 216/186; **uzak bar-** *geç kalmak* 45/31; **zap zap bar-** *acele etmek, çabuk olmak* 160/139 biçimindedir.

“**Bas-**” yardımcı fiili ile **burt bas-** *karabasan basmak* 268/236 kullanımı dikkat çekmektedir.

“**Bir-**” yardımcı fiili birleşik fiil yapılarında sık kullanılan yardımcı fiillerden biridir. Söz konusu bu yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiil grupları; **açığ bir-** *ihsanda bulunmak* 43/30; **alkış bir-** *övmek* 61/48; **and bir-** *ant vermek* 231/200; **basut bir-** *yardım etmek* 178/152; **öğüt bir-** *öğüt vermek* 464/368; **ötnü bir-** *ödünç vermek* 77/66; **ötünç bîr-** *borç vermek* 78/66; 637/532; **sinjüt bîr-** *armağan etmek* 603/494; **sözkiye bîr-** *kelimecik söylemek* 601/493; **uruş bir-** *savaşmak* 310/256 şeklindedir.

“**Bol-**” yardımcı fiili ile 27 farklı birleşik fiil grubu oluşturulmuştur ve bu çerçevede en çok birleşik fiil grubu oluşturulan sözcüğün “**bol-**” yardımcı fiili ile oluşturulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu birleşik fiiller: **ala bol-** *muhalif olmak, düşmanla uyuşmak* 53/39; **bazı bol-** *ekmeğin yüzü yanmak* 543/444; **bus bol-** *sis kaplamak; (göz) kararmak* 497/398; **çomılı bol-** *sıcaktan dolayı göz kapağı düşüp uyuşmak* 370/293 (*3); **ikürçgün bol-** *tereddüte kalmak* 626/521; **il bol-** *barış olmak* 36/23; 109/98; **kaçaç bol-** *kirlenmek* 408/319; **kakaç bol-** *kirlenmek* 180/154; **karma bol-** *yağmalanmak* 207/177; **kaw kuw bol-** *(elbise) kötü dikiş sonucu büzülüp yırtılmak* 499/400; 512/411; **kazıñku bol-** *çözülemez şekilde karışmak ve düğümlenmek* 613/507; **kibe bol-** *kısa zaman geçmek* 540/441; **küwez bol-** *kibir göstermek* 131/115; 163/142; **örüg bol-** *bir yerde kalıp gazâ yapmamak* 47/33; **sarmaş bol-** *bir fitneden dolayı kavim arasında kaynama olmak* 231/201; **talğag bol-** *kar ve tipi kopmak* 410/320; **tap bol-** *kâfi gelmek* 160/139; **ter bol-** *utanmak* 162/141; **tezgi bol-** *kavim arasına kargaşa düşmek ve herkes kaçışmak* 216/186; **tok tok bol-** *iki kişi arasında sertlik, geçimsizlik olmak* 167/144; **tun bol-** *(gönül) rahatlamak* 503/403; **tusu bol-**

yaramak, faydası olmak 332/269; **ugur bol-** Oğuzcada (yol) hayırlı ve bereketli olmak 39/25; **um bol-** mide bozulup karın şişmek 36/23; **us bol-** hayrı şerden ayırmayı bilmek 30/16; **uwut bol-** utanmak 156/135; 536/438; 547/447; **yapaku bol-** baş kısmındaki kıl keçelenmek 460/363.

“**Boşu-**” yardımcı fiilinin 1 kere **özi boşu-** içi boşalmak, ishal gitmek 561/462 şeklinde kullanımı tespit edilmiştir.

“**Et-**” yardımcı fiili 6 farklı birleşik fiil kuruluşunda kullanılmıştır. Bunlar: **çak etme-** darbeden acı duymayıp bağırılmamak 167/144; **çık çık et-** (korkutulan insan) ses çıkarmak 500/401; **kar kur et-** karın guruldamak 163/141; **kart kurt et-** parmaklar çıtlamak 172/148; **sır sır et-** Ağustos böceği cır cır etmek; (kalem vb.) gıcırdamak 163/141; **tañ tuñ et-** ağır bir nesne sert bir şey üzerine düşerken tan tun diye ses çıkarmak 600/492.

“**İt-**” yardımcı fiili 2 farklı birleşik fiil yapısında **kur kur it-** karın guruldamak 244/212 ve **yükünç it-** Oğuzlarda namazı düzgün kılmak 95/88; 277/241 örneklerinde karşımıza çıkmaktadır.

“**Kak-**” yardımcı fiil kökü ve ondan türetilen “**kakıl-**” ve “**kakiş-**” yardımcı fiilleri **başra kak-** başa kakmak 63/50; **başra kakıl-** başa kakılmak 336/271; **başra kakiş-** kafa tokuşmak 321/262 biçiminde 3 farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır.

“**Kapın-**” yardımcı fiili oluşturulan birleşik fiil grubu 1 kullanımda **yel kapın-** cin çarpmasına uğramak 344/277 örneğinde karşımıza çıkmaktadır.

“**Kay-**” yardımcı fiili 1 örnekte **kirü kay-** arkaya dönüp bakmak 553/456 kullanımında tespit edilmiştir.

“**Kıl-**” yardımcı fiili 27 farklı biçimde birleşik fiil yapısında karşımıza çıkan “**bol-**” yardımcı fiilinden sonra 17 farklı biçimde karşımıza çıkarak en çok birleşik fiil grubu oluşturan ikinci yardımcı fiil olmuştur. Bunlar: **badar kıl-** (iterek) vurmak 176/150; **bil kıl-** (bir kimseye) böğürleri doluncaya kadar yemek vermek 501/402; **bir kıl-** birleştirmek 125/110; **bitig kıl-** yazmak 231/205; **boluş kıl-** sözle yardım etmek 184/158; **boş kıl-** azat etmek 166/143; **çoğı çamı kıl-** gürültü yapıp bağırarak 548/448; **edgü kılın-** güzel huylu olmak 44/30; **kop kıl-** rahatlamak 494/396; **kôr kıl-** kaybetmek 495/397; **ökünç kıl-** pişman olmak 637/533; **sorug kıl-** kaybolanı sormak 188/161; **suç kıl-** (kılıç vb.) kesmemek 161/140; **suç kıl-** kabul etmeyi reddetmek 161/140; **tusu kıl-** yaramak, faydası olmak 544/444; **tüş kıl-** konmak, mola vermek 452/355; **yap yup kıl-** aldatmak, ayartmak 514/413.

“**Kir-**” yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik fiil grubuna 1 örnekte **terke kir-** ücretli bir işe girmek 538/439 kullanımında rastlanmıştır.

“**Kop-**” yardımcı fiili oluşturulan birleşik fiil grupları 5 farklı biçimde **çağ çoğ kop-** gürültü patırtı kopmak 498/400; **çoğı kop-** gürültü kopmak 498/400; **irteş kop-** arama ve araştırma kızıştırmak 61/47; **istek kop-** istek kabarmak 72/59; **orı kop-** bağirtı kopmak 56/42 biçimlerinde tespit edilmiştir.

“**Kör-**” yardımcı fiili 3 farklı birleşik fiil kullanımında tespit edilmiştir. Bunlar: **karagsız teg kör-** gözbebeği yokmuş gibi (bilmiyormuş gibi) bakmak 248/218; **keten kör-** sıkıntı çekmek 203/174; **kıya kör-** dönüp bakmak, yan bakmak 185/159.

“**Oltur-**” yardımcı fiili 1 örnekte **söke oltur-** çökerek, dizleri üstüne oturmak 275/239; 547/447 kullanımında tespit edilmiştir.

“**Öte-**” yardımcı fiili 1 örnekte **öç öte-** öç almak 320/262 kullanımında tespit edilmiştir.

“**Sı-**” yardımcı fiili **çubartu sı-** (birinin) malını soyup çırılçıplak bırakmak 630/525 biçiminde 1 örnekte tespit edilmiştir.

“**Sığ-**” yardımcı fiili **könülke sığ-** gönüle hoş gelmek 271/237 biçiminde bir birleşik fiil yapısında karşımıza çıkmaktadır.

“**Tart-**” yardımcı fiili 4 birleşik fiil yapısında kullanılmıştır. Bunlar: **örü tart-** birbirine yardım etmek 611/503; **tarıg tartın-** (ev vb. bir yere) tahıl götürür görünmek 386/303; **tarıg tartın-** (göçebeler) yerleşik halktan erzak almak 386/303; **tartın tart-** zahire edinmek 629/524.

“**Tegür-**” yardımcı fiili **tıl tegür-** sözle incitmek, (içinde sövgü olan) söz atmak 169/146; 501/402 kullanımlarında 1 biçimde karşımıza çıkmaktadır.

“**Tik-**” yardımcı fiili **öz tik-** Kaşgarlı Mahmut’a göre “özlem ve ihtiras duymak” anlamındaki *östük- fiilinin aslı* 128/113 kullanımında 1 biçimde tespit edilmiştir.

“**Tit-**” yardımcı fiili **titig tit-** (yara) çok şiddetli acılamak 194/166 kullanımında 1 biçimde karşımıza çıkmaktadır.

“**Tur-**” yardımcı fiili 3 birleşik fiil grubunda **mük tur-** belini bükerek, rükûdaki gibi durmak 169/145; **şük tur-** Türklerde (ölçünlü Türkçede) susmak 169/145 ve **tek tur-** Oğuzcada susmak 168/145 kullanımlarında tespit edilmiştir.

“**Tut-**” yardımcı fiili ile oluşturulmuş 9 birleşik fiil grubu tespit edilmiştir. Bunlar: **açıklıg tut-** iyi gıdalarla beslemek, nimetlendirmek 43/30; **agırlıg tut-** ağırlamak, itibar etmek 34/21; **bâş tut-** yara zonklayarak azmak 411/323; **bert bürt tut-** her tarafından aniden yakalamak 172/148; **elig tut-** kefil olmak 412/323; **ık tut-** hıçkırık tutmak 31/17; **ötüg tut-** kusma tutmak 46/32; **umunç tut-** ummak, ümit etmek 79/67; **utru tut-** (misafir vb.ni) karşılamak, (misafire bir şeyler) sunmak 46/32; 278/242.

“**Tüş-**” yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik fiil grubuna 1 örnekte **yam tüş-** (göz vb.) çapaklanmak 446/350 kullanımında rastlanılmıştır.

“**Ur-**” yardımcı fiili ile oluşturulan 5 birleşik fiil grubu tespit edilmiştir. Bunlar: **dük ur-** parmaklarını toplayarak avucuyla hafifçe vurmak 168/145; **tap tup ur-** vücuda pat pat diye hızlı hızlı vurmak 507/407; **tars tars ur-** vücuda her taraftan pat pat vurmak 175/150; **tos tos ur-** elbise ve keçe gibi yumuşak şeylere tos tos diye hızlı hızlı vurmak 165/143; 497/398; **tug urul-** nevbet davulu vurulmak 106/96.

“**Yap-**” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapısına 1 örnekte **aya yap-** alkışlamak 176/150 kullanımında rastlanılmıştır.

“**Yırt-**” yardımcı fiili ile oluşturulan birleşik fiil yapısı 1 örnekte **tırt tırt yırt-** elbiseyi aldırışsız bir tavırla cırt cırt diye yırtmak 172/148 kullanımında tespit edilmiştir.

“**Yokla-**” yardımcı fiili ile kurulan birleşik fiil yapısı 1 örnekte **töre yokla-** evin en itibarlı yerinde oturmak 542/443 kullanımında tespit edilmiştir.

“**Yükün-**” yardımcı fiili 1 biçimde **yükünç yükün-** baş eğmek 608/500 kullanımında tespit edilmiştir.

4. Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Birleşik Fiillerin Türkiye Türkçesindeki İzleri

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit edilen “öç al-” birleşik fiili Türkiye Türkçesinde “yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak” anlamıyla yaşamaya devam etmektedir (TDK, 2019, 1835).

“Bir menzillik atmak” anlamıyla Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit edilen “burun at-” birleşik fiili Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki kullanımından farklı olarak Türkiye Türkçesi Ödemiş, İzmir ağzında “burun temizlemek” anlamıyla kullanılmaktadır (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 1. cilt, 2019, 803).

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit edile “köz at-” birleşik fiili Eski Oğuz Türkçesinde söz başında görülen tonlulaşma ses olayı neticesinde Eski Oğuz Türkçesinin çağdaş Türkçe dönemindeki devamı niteliği olan Türkiye Türkçesinde “göz at-” biçiminde “kısa bir süre, fazla

dikkat etmeden bakıvermek” anlamıyla kullanılmaya devam etmektedir (Türkçe Sözlük, 2019, 976).

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “tan at-” biçiminde tespit edilen ve Türkiye Türkçesi yazı dilinde “tan at-” olarak kullanılan birleşik fiil, söz konusu bu kullanımının yanı sıra “tan ağar-, tan sök-” biçimlerinde de kullanılmaktadır (Türkçe Sözlük, 2019, 2259).

“Alkış bir-” sözcüğü yardımcı fiil kökünde söz başında b->v- değişimiyle “alkış vermek” biçiminde “dua etmek, iyi dileklerde bulunmak” anlamlarıyla Türkiye Türkçesi Tokat, Gümüşhane, Maraş ve çevresi, Sivas ve Yozgat ağızlarında kullanılmaya devam etmektedir (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, c. 1, 2019, 223). Türkiye Türkçesi yazı dilinde bu birleşik fiil yapısı “bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma; beğenmek, takdir etmek” anlamına gelen “alkışla-” fiili ile karşılanmaktadır (Türkçe Sözlük, 2019, 97).

“Ant bir-” birleşik fiili, söz konusu bu birleşik fiili oluşturan yardımcı fiilde söz başında b->v- değişimi ile “ant ver-” şekliyle “Allah aşkına, çocuklarının başı için vb. sözlerle karşısındakini bir şeye zorlamak” anlamıyla Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmaya devam etmektedir. (Türkçe Sözlük, 2019, 133).

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “öğüt bir-” biçiminde karşımıza çıkan birleşik fiil, bu birleşik fiil grubunu oluşturan yardımcı fiildeki ses olayı neticesinde “öğüt ver-” biçiminde “bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için yol göstermek, nasihat etmek” anlamıyla Türkiye Türkçesi yazı dilinde varlığını sürdürmektedir (Türkçe Sözlük, 2019, 1841).

“Ödünç bir-” şeklinde Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit edilen birleşik fiil “ödünç ver-” şeklinde “geri almak üzere birine mal, para, eşya vb. vermek” anlamıyla Türkiye Türkçesi yazı dilinde varlığını sürdürmektedir (Türkçe Sözlük, 2019, 1837).

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “başra kak-” biçiminde karşımıza çıkan birleşik fiil Türkiye Türkçesi yazı dilinde “başına kak-” biçiminde “yapılan bir iyiliği yüzüne vurarak birini üzme” anlamıyla birleşik fiil olarak varlığını sürdürmektedir (Türkçe Sözlük, 2019, 267).

Sonuç

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit ettiğimiz birleşik fiillerin tamamı isim ve ardından getirilen yardımcı fiil ile kurulan birleşik fiil yapısındadır. İlgili eserde, 33 farklı yardımcı fiil unsuru ile toplamda 122 birleşik fiil yapısının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eserde isimlerden sonra *al-, at-, bak-, bar-, bas-, bir-, bol-, boşu-, et-, it-, kak-, kapın-, kay-, kıl-, kir-, kop-, kör-, otur-, öte-, sı-, sig-, tart-, tegür-, tik-, tit-, tur-, tut-, tüş-, ur-, yap-, yırt-, yokla-* ve *yükün-* yardımcı fiilleri getirilerek birleşik fiil yapısı oluşturulmuştur. Bunlardan en sık kullanılanı 27 farklı isim soylu sözcükle bir araya gelerek birleşik fiil grubu oluşturan “bol-” yardımcı fiildir.

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit edilen birleşik fiil yapılarında kullanılan yardımcı fiillerden “al-, at-, bak-, bar->var-, bas-, bir->ver-, bol->ol-, et-, it-, kak-, kıl-, kir->gir-, kop-, kör->gör-, otur->otur-, tart-, tegür->değdir-, tur->dur-, tut-, ur->vur-, yap-, yırt- ve yokla- sözcükleri bugün Türkiye Türkçesinde fiil olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu fiillerden “al-, at-, bak-, var-, bas-, ver-, et-, kak-, kıl-, gir-, otur-, değdir-, dur-, vur-, yap-ve yırt-” fiilleri ise fiil olarak kullanımlarının yanı sıra Türkiye Türkçesinde farklı isim unsurlarıyla birlikte kullanılmak suretiyle de birleşik fiil yapılarında da varlığını sürdürmektedir.

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te tespit edilen “öç al-, burun at-, göz at-, tan at-, alkış ver-, ant ver-, öğüt ver-, ödünç ver- ve başa kak-” ifadeleri ise açıklanabilir ses değişimleriyle günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde ve Türkiye Türkçesi ağızlarında varlığını sürdürmektedir. Buradan yola çıkarak, Türk diline tarihselden moderne bütüncül bir şekilde bakmanın, ses değişimlerini dikkate

alarak, dilin canlı bir varlık olduğu tanımından yola çıkıp, değişim ve dönüşümlerin olabileceğinin bilincinde Türk dilinin tarihî ve çağdaş lehçelerine odaklanmanın gerekli olduğu açıktır.

KAYNAKLAR

1. Ercilasun A. B.-Akkoyunlu Z. Dîvânu Lugâti't-Türk.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014.
2. Ergin M. Orhun Abideleri.- İstanbul: Boğaziçi, 2011.
3. Ergin M. Türk dil bilgisi.- İstanbul: Boğaziçi, 2020.
4. Gabain A. von Eski Türkçenin grameri (Çeviren Mehmet Akalın).- Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988.
5. Karahan L. Türkçede söz dizimi.- Ankara: Akçağ, 2010.
6. Korkmaz Z. Gramer terimleri sözlüğü.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 1992.
7. Korkmaz Z. Türkiye Türkçesi grameri şekil bilgisi.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009.
8. Togan A. Z. V. Umumî Türk tarihine giriş.- İstanbul: Enderun, 1981.
9. Türkçe Sözlük.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 2019.
10. Türkiye’de halk ağzından derleme sözlüğü.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 2019.
11. Şen O. Göktürk Yazıtlarının kelime varlığı.- İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi (Danışman Özcan Tabaklar), 2010.

KISALTMALAR

1. **BK D** Bilge Kağan Yazıtı Doğu Yüzü
2. **BK K** Bilge Kağan Yazıtı Kuzey Yüzü
3. **KT D** Kül Tigin Yazıtı Doğu Yüzü
4. **KT G** Kül Tigin Yazıtı Kuzey Yüzü
5. **KT G** Kül Tigin Yazıtı Güney Yüzü
6. **T1 G** Tonyukuk Yazıtı Birinci Taş Güney Yüzü
7. **T1 D** Tonyukuk Yazıtı Birinci Taş Doğu Yüzü
8. **T1 K** Tonyukuk Yazıtı Birinci Taş Kuzey Yüzü
9. **Alm.** Almanca
10. **İng.** İngilizce